

ISSN (E) - 2181-1334

№ 26 25.01.2022

UZACADEMIA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

OPEN ACCESS

Crossref

"ACADEMIA SCIENCE"
ILMIY TADQIQOTLAR MARKAZI
FARG'ONA VILOYATI, FARG'ONA SHAHRI
ISTE'DOD KO'CHASI 1-UY, 1-XONADON
WWW.ACADEMIASCIENCE.UZ

	PISA-2022 XALQARO BAHOLASH DASTURIDA MUVAFFAQIYATLI ISHTIROK ETISH – TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI	
22.	Rahmatova Z.G'. DASTURLASH TILLARINI O'QITISH ASOSLARI VA RESPUBLIKAMIZDAGI MAVJUD FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI	88
23.	Shodiyev Rahimjon Safarovich, Ergashova Feruza Yuldashevna MAHMUD ZAMAXSHARIY VA UNING LINGVISTIK QARASHLARI	93
24.	Турсынов Азамат Жолдасбаевич ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	98
25.	Abdullayeva Gulnora Yarashovna BOSHLANGI'CH SINFLARDA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	104
26.	Shuhrat Almatov O'ZBEK MILLIY MUSIQA SAN'ATI RIVOJIDA AN'ANAVIY CHOLG'U IJROCHILIGINING TUTGAN O'RNI	107
27.	Усмонова Нигора Ҳамидуллаевна “САБАБИ НАЗМИ АҚОИД” РИСОЛАСИНИНГ ЭСКИ ЎЗБЕК (АРАБИЙ) АЛИФБОСИДАН ЎЗБЕК КИРИЛЛИ АСИФБОСИГА ТАБДИЛИ	115
28.	Doston Xamidov Ravshan o'g'li JAMIYAT HAYOTIDA MAHALLA INSTITUTINING SHAKLLANISH JARAYONLARI VA ASOSIY XUSUSIYATLARI	119
29.	Eshonqulov Suhayl Husan o'g'li IQTISODIYOTGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNI YANADA RIVOJLANTIRISH MASALALARI	125
30.	Saidov Ibrohimjon Karimovich ABU MANSUR AL-MOTURIDIY – ISLOM OLAMI USTUNLARIDAN BIRI	131
31.	Xamidov Jamoliddin Alisher o'gli INVESTITSIYA FAOLIYATIDAGI RISKLARNI SUG'URTALASHNING TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	134
32.	Avezova Dilnura Bayramovna ONA TILI TA'LIMIDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	139
33.	Po'latov Islomjon Usmonjon o'g'li TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARI MAZMUNINING DAVLAT TA'LIM STANDARTLARI BILAN BOG'LIQLIGI	143
34.	Pulatova D, Shodmonova A BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI	146
35.	Muxammadiyeva Munira Aktamovna FE'L-ATVOR SEMALI FRAZEMALARNING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI	150
36.	Toshtemirova Dilafuz Khasanboyevna PRAGMATIC PROPERTIES OF LITERARY TRANSLATION	154
37.	Raxmonova Shodiya Jumanazarovna FOSFOGIPS CHIQINDISINI BARTARAF ETISH	157
38.	Yusupova Shahzoda, Asadova Gulshoda, Alijonova Sarvinoz TIMSS XALQARO DASTUR LOYIHALARI: ILMIY YONDASHUVLAR VA YECHIMLAR	162
39.	Рустамова Ферузахон Махмуджановна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕЦИИ	166
40.	Тошпулатова Дурдона Комилжон қизи ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА БОШLANГИЧ SINFLAR O'QUVCHILARINING МАНИҚИЙ ФИКРЛАШ УСУЛЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ	168

JAMIYAT HAYOTIDA MAHALLA INSTITUTINING SHAKLLANISH JARAYONLARI VA ASOSIY XUSUSIYATLARI

Xamidov Doston Ravshan o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institute

Xalq ijodiyoti fakulteti

"Ijtimoiy-madaniy faoliyat" ta'lim yo'nalishi

4-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada jamiyat hayotida mahalla o'zini o'zi boshqarish organini shakllanish jarayonlari va tarkib topishi, rivojlanish xususiyatlari, mahalla o'zini o'zi boshqarish organlari borasidagi olimlarning qarashlari yorib berilgan.

Kalit so'zlar: avesto, mahalla, "Mehnatkashlar to'g'risida" gi qonun, ijtimoiy himoya.

Аннотация: В данной статье описаны процессы становления и состава органа махаллинского самоуправления в жизни общества, особенности его развития, взгляды ученых на органы махаллинского самоуправления.

Ключевые слова: авесто, махаллия, трудовое право, социальное обеспечение.

Annotation: This article describes the processes of formation and composition of the mahalla self-government body in the life of society, the features of its development, the views of scientists on the bodies of mahalla self-government.

Key words: avesto, neighborhood, labor law, social security.

Mahalla tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, jez davrining yodgorligi bo'lgan Sopollitepapy 8 ta oila yashagan. Ularni faqat urug' jamoasigina emas, balki ishlab chiqarish manfaatlari ham birlashtirib turgan. Keyinchalik ularning safiga patriarxal tizim asosida 100 dan ortiq oilalar kelib qo'shilgan. Katta oilalar jamoasini ular orasidan saylangan oqsoqol boshqargan. Oqsoqollar o'z navbatida oliy oqsoqollar kengashiga birlashgan. Oqsoqollar, odatda, jamoa qishloq hayoti bilan bog'liq barcha masalalarni oliy kengash orqali hal qilishgan. Miloddan avvalgi 3-asrdan milodiy 5-asrning boshlarigacha Farg'ona (Parkana) davlatida ham oqsoqollar kengashi muhim vazi-falarni hal etgan. Kengash, asosan, sulh tuzish, vazirlar tarkibi va soliqlarni tayinlash, urush e'lon qilish, jamoa ishlariga safarbar etish kabi masalalar bilan shug'ullangan.

Bundan tashqari zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lmish Avestoda ham o'z aksini topgan. Unda to'rtta asosiy masalalar, ya'ni insonlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligi, inson huquqlarining ustuvorligi, xususiy mulk hamda insonlarning

jamiyat va davlat boshqaruvidagi faol ishtirok etishi alohida ajratib ko'rsatiladi. Aynan Avestoda ilk jamoaviylikning paydo bo'lishi va rivojlanishi, insonlarning jamoa bo'lib yashash tarzi, ular o'rtasidagi munosabatlar, jamoa hayotiga bog'liq masalalarni birgalikda hal etish, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar va boshqa shu kabi masalalar tartibga solingan.

Mahalla atamasi arabcha bo'lib, "o'rin-joy" degan ma'noni anglatadi. U turli mintaqalarda mahallot (joy), guzar, jamoa, elat, elod nomlarda atalib kelingan. Adabiyotlarda mahallalarning ko'p ming yillik tarixga ega ekanligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Masalan, Narshaxiy o'zining "Buxoro tarixi" asarida Buxoroda bundan 1100-yil ilgari bir qancha mahallalar bo'lganini qayd etib o'tgan. Alisher Navoiy o'zining "Hayrat ul-abror" asarida mahallani "mahalla shahar ichidagi shaharcha"dir deb ta'riflaydi, Hirot shahri yuz shaharcha ahamiyatiga ega bo'lgan mahallalardan tashkil topganini aytib o'tadi. Mahallalar, ayniqsa, Amir Temur davrida ravnaq topgan. Bu davrda mahallalar fuqarolarning kasbkori asosida shakllangan va shunga qarab nomlangan[1]. Mahalla qadimda mahalliy hokimiyatning o'ziga xos bir shakli, ko'rinishi tarzida faoliyat ko'rsatgan. Uni boshqarish jamoatchilik asosida olib borilib, o'zining yozilmagan ichki tartib- qoidalariga ega bo'lib, u hamma uchun birdek qonuniy hisoblangan[2].

Mahalla kichik ma'muriy hudud bo'lishi bilan birga, turmush tarzi, qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar umumiyliги bilan bog'langan kishilar jamoasi birligidir. Tarixning turli bosqichlarida davrlar, tuzumlar o'zgarishiga qarab mahallaning vazifalari ham o'zgarib turgan.

Fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlarining asosiy faoliyat yo'nalishi bo'lgan aholini ijtimoiy himoyalash, ayniqsa, kam ta'minlangan va ko'p farzandli oilalarga moddiy yordam va nafaqalar tayinlash va to'lash borasida shakllangan boy tajribasi, uning tashkiliy-huquqiy asoslari, ilmiy-nazariy va amaliy muammolarini ochib berish borasida xorijiy mamlakatlar tajribasiga murojaat qilar ekanmiz, ularda nochor qatlamlarning insonga xos turmush tarzini kafolatlash mas'uliyati davlat, nodavlat va xususiy soha faoliyatining ustuvor yo'nalishi ekanligining guvohi bo'lamiz.

G'arb davlatlarida aholini ijtimoiy muhofazalash va bunda mahalliy o'zini-o'zi boshqaruvning ishtiroki tajribasining huquqiy-tashkiliy masalalari hukmdorlarning yuritayotgan siyosatlari va ishlab chiqarish birlashmalari doirasida amalga oshirilgan. Bobil hukmdori Xamurappi qonunlari (mil. avv. 1800 yillar), Rim kasaba uyushmalari, shuningdek, o'rta asrlarga xos bo'lgan sex birlashmalari tuzuklarida aholining ma'lum qatlamlari hamda ularning oila a'zolari ijtimoiy himoyalanganligi ta'kidlanadi[3].

XII-XVII asrlarda Yevropada qishloq xo'jaligining past taraqqiyoti ocharchiliklar, yuqumli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'lib, aholining ommaviy

qirilib ketishi tez-tez sodir bo'luvchi holatga aylangan. Davlat hukmdorlari bu kabi ofatlarning oqibatlarini bartaraf qilish va zarar ko'rganlarga ko'maklashish o'rniga aziyat chekanlarni yanada asoratga soluvchi Qonunchilik hujjatlarini qabul qilgan[4]. Masalan, 1350 yilda Angliyada vabo kasalligining tarqalishi munosabati bilan qirol Eduard III "Mehnatkashlar to'g'risida" gi qonunni qabul qiladi. Qonun ocharchilik natijasida holdan toygan xizmatkorlarning o'z xo'jayinlaridan ish haqini talab qilishlarini taqiqlaydi. Shunday bo'lsa-da, G'arbda aholini ijtimoiy muhofazalash va unda mahalliy jamoalarning ishtirokini ta'minlashda 1601 yilda Angliyada qabul qilingan "Kambag'allar to'g'risida" gi qonun ahamiyatli bo'lib, unga ko'ra muhtojlarni qo'llab-quvvatlash mas'uliyati ilk bor mahalliy jamoalarga yuklanadi[5]. Qonunda muhtojlarga yordam uch shaklga bo'lindi, ya'ni, mehnat qobiliyatiga ega bo'lmaganlarga kun ko'rish imkoniyatini beruvchi yordam, mehnat qobiliyatiga ega bo'lganlarga mehnat uylarida ish bilan bandlik, ishlashni xohlamaydiganlarga turli jazo choralari joriy etish. F.Brodelning fikricha, "Yevropada qashshoqlar va gadoylar uchun maxsus uylar tashkil qilinib, bunday uylar Angliyada - mehnat uylari, Germaniyada - axloq tuzatish (yoki tarbiyaviy) uylar, Fransiyada - taqdirga tan berish uylari deyilib, yarim qamoq sharoitida mavjud bo'lgan". Aslida, bunday uylarga joylashtirilgan sog'lom kishilar qatorida bemorlar, nogironlardan shahar kanallari va yo'llarini tozalash ishlarida majburan foydalanilgan.

XVII-XIX asrlarda G'arb davlatlarida avj olgan sanoatlashish jarayoni mashinalashgan fabrika va zavodlarning paydo bo'lishi, mehnatning murakkablashuvi, o'ta holdan toydiruvchi tezlik, ish kunining chegaralanmaganligi, sog'liq uchun zararli ishlab chiqarish sohasida ayollar va bolalar mehnatidan foydalanish kabi salbiy holatlarni keltirib chiqardi. Endilikda, oilaviy-jamoaviy g'amxo'rlik munosabatlariga putur yetib, ijtimoiy muhofazaning davlat miqyosidagi yangi ta'limotlari ishlab chiqila boshlandi. XIX asr oxiriga kelib Germaniyada ishlab chiqarishda band bo'lgan ishchilarni majburiy ijtimoiy himoyalash va sug'urtalash tizimining qonunchilik asoslari yaratildi. Uning tarkibiga kasallikdan (1883 yil), nogironlik va qarilikdan (1889 yil) hamda ishlab chiqarishning zararli oqibatlari va baxtsiz hodisalardan (1884 yil) muhofazalash to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari kirar edi. Ijtimoiy himoyaning bosh mezonlari, tamoyillari, maqsad va vazifalarining globallashuvi natijasida 1935 yilda AQShda chop etilgan "Himoya to'g'risidagi hujjat" (Security Act)da ijtimoiy muhofaza atamasi ilk bor qo'llanildi. 1938 yilda esa, Yangi Zelandiyada chiqarilgan "Ijtimoiy muhofaza to'g'risidagi hujjat" (Social Security Act) da ijtimoiy muhofaza tegishli sohaga xos atama sifatida ta'riflandi.

XX asrning 90-yillariga kelib ijtimoiy ta'minot va sug'urtaning turlicha shakllarini qo'llaydigan davlatlarning soni oshdi. Tizim samaradorligiga xizmat qiluvchi yangi mukammal mexanizmlar ishlab chiqildi. Aholining ijtimoiy huquqlarini qondirish va himoyalashga qaratilgan katta miqdordagi mablag'larga ega

bo'lgan nodavlat ijtimoiy ko'mak jamg'armalari yuzaga keldi. Shuningdek, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining bu boradagi faoliyatining qonunchilik asoslari yaratila boshlandi. Xususan, "Mahalliy o'zini-o'zi boshqaruvi Yevropa Xartiyasi"ning 3-moddasida "Mahalliy o'zini-o'zi boshqaruv davlat vakolatlarining ma'lum qismini bajarish va boshqarish, o'z mas'uliyati va mahalliy aholi ehtiyojlaridan kelib chiqib qonun doirasida faoliyat yuritish huquqidir", - deb ta'riflanadi[6]. Davlat mahalliy o'zini-o'zi boshqaruvni halqqa tegishli bo'lgan hokimiyatni mustaqil tarzda amalga oshirilishini tan oladi va u ma'lum muxtoriyatga

ega bo'lgani holda davlat va jamiyat boshqaruvining umumiy tizimiga uyg'unlashtirilgandir. Shu bilan birga aholining muhtoj qatlamlarini ijtimoiy muhofazalashda mahalliy o'zini-o'zi boshqaruvning ishtiroki natijasida turli tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning muvofiqlashuvi sodir bo'ldi. O'z o'rnida, mahalliy o'zini-o'zi boshqaruv organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy muhofaza o'ziga xos tizim sifatida davlat ichki tuzilmasining takomillashuviga va ijtimoiy adolat tamoyillari ustuvorligi ta'minlanishining omili sifatida rivojlanib bordi.

Bugungi kunda bunday murakkab, keng ko'lamlı tizimning mustahkam qonunchilik poydevori sifatida xalqaro huquq me'yorlari va hujjatlari xizmat qilmoqda. Ularning asosiylari Xalqaro iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy huquqlar Pakti, Xalqaro fuqarolik va siyosiy huquq Pakti, Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, Xalqaro Sog'liqni Saqlash Tashkiloti, Xalqaro Ijtimoiy Ta'minot Uyushmalari tomonidan yaratilgan qonunchilik hujjatlaridir. Ushbu tashkilotlar jahon miqyosida turli davlatlarda ijtimoiy siyosatning

oqilona yuritilishi va bunda mahalliy o'zini-o'zi boshqaruv organlari ishtirokini nazorat qilib boradi va ijtimoiy nochor qatlamlarning huquqlarini poymol etilishi holatlarining oldini oladi.

O'rta Osiyoda ijtimoiy muhofaza amaliy ahamiyat kasb etib, mazkur hududda yashovchi aholining jamoalarda yashash an'anasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek, "Sharq xalqlarida, jumladan, o'zimizning O'rta Osiyo sharoitida jamoa bo'lib yashash tuyg'usi g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi va odamlarni bir-biriga yaqinlashtirishga, bir-birini qo'llab-quvvatlab hayot kechirishga zamin tug'diradi"[7]. Zero, jamoa kishilarning qon-qarindoshlik, mulk va manfaat umumiyliigi, talab va ehtiyojlarini birgalikda qondirishga asoslangan, maqsadi yagona bo'lgan majmuadir.

O'zbekistonda mahalla shaklidagi o'zini o'zi boshqaruvchi noyob ijtimoiy tashkilot azaldan mavjud. Xalqimiz asrlar davomida mahalla orqali jamoatchilik fikrini aniqlashning hamda birdamlik ko'rsatishning o'ziga xos usullarini shakllantirib, milliy o'zligini, ulkan ma'naviy boyliklari, qadriyatlarini asrab-avaylab, boyitib kelmoqda. Istiqlol yillarida mahalla institutini rivojlantirishga, roli va

vakolatlarini kengaytirishga jiddiy e'tibor qaratilib, uning tom ma'nodagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga aylanishi uchun zarur bo'lgan sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi.

O'zbekistonda mahalla institutini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan siyosat oqilona olib borilishi natijasida yildan yilga uning huquqiy asoslari mustahkamlanib, vakolatlari kengayib jamiyatdagi o'rni va nufuzi ortib bormoqda.

Mahallaga e'tibor mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq, davlatimiz siyosatining ustuvor masalasi sifatida qaralgan. Oila, mahalla, maktab uch birligi jamiyatimizning mustahkam zanjiri bo'lishi belgilangan. 1993 yil 2 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi bejiz bo'lmagan. O'zbekiston Respublikasida muhim demokratik institut va fuqarolik jamiyatining asosi deb mahallaning e'tirof etilishi ham asoslidir.

Hozirgi davrga kelib, jamiyatimiz siyosiy sohasini erkinlashtirish maqsadlaridan kelib chiqib, mahalla fuqarolar yig'inlariga boshqaruvning turli yo'nalishlariga yetakchilik qilish vakolatlari berildi. Mahalla o'z hududida yashayotgan fuqarolar turli ijtimoiy muammolarini hal qilib berishda bevosita ishtirok etadilar: qariyalar faxriylar, yetimlar, baynalminal-harbiylar, kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalar manfaatlarini himoya qilinadi, mahalla faollarini mazkur faoliyatda ishtirok etishiga boshchilik qiladi. Shu bilan birgalikda insonni ma'naviy yuksalishi vaamaliy tashabbuslarini namoyon bo'lishi uchun shart-sharoit yaratiladi, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlanadi. Mahalla fuqarolar yig'ini ijtimoiy ta'minot organlari va boshqa homiy tashkilotlar bilan birgalikda ijtimoiy yrdam. Kam ta'minlangan oilalar va yolg'iz kishilarga beg'araz moddiy yordam ajratish ishining barcha tashkiliy jihatlarini o'z zimmlariga olganlar. Shu bilan birga, mahallalar o'z hududlarida ekologik muammolarni yechish va aholi moddiy ahvolini yaxshilash, hashar yuli bilan ko'klamzorlashtirish, tozalash ishlariga jalb qilish, mahalliy aholi o'rtasida atrof-muhitni asrash yuzasidan tushuntirish va tarbiyaviy ishlar olib borishga bosh va qosh bo'lmoqda. Albatta. Bu faoliyat faqat fuqarolar faolligini oshirish vositasida amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, ko'plab qonunlar loyihalari, Konstitutsiga kiritiladigan o'zgarishlarni o'zida ifodalagan umum halq referendumlariga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish avvalo mahalla ahli va faollari tomonidan muhokama qilinmoqda va qo'llab quvvatlanmoqda. Boshqacha aytganda, mahallalar siyosiy qarorlar qabul qilishda jamoatchilik ishtirokini faollashtirishning muhim vositasi ekanligini hayotning o'zi isbotladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddasida o'zini o'zi boshqarish organlariga quyidagi huquqiy ta'rif berildi: "Shaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek ular tarkibidagi mahallalarda fuqarolarning yig'inlari o'zini

o‘zi boshqarish organlari bo‘lib, ular ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) va uning maslahatchilarini saylaydi. O‘zini o‘zi boshqarish organlarini saylash tartibi, faoliyatini tashkil etish hamda vakolat doirasi qonun bilan belgilanadi”[8].

Hozirgi davrga kelib, jamiyatning siyosiy sohasini erkinlashtirish maqsadlaridan kelib chiqib, mahalla fuqarolar yig‘inlariga boshqaruvning turli yo‘nalishlariga yetakchilik qilish vakolatlari berildi. Mahalla o‘z hududida yashayotgan fuqarolar turli ijtimoiy muammolarini hal qilib berishda bevosita ishtirok etadilar: qariyalar, faxriylar, yetimlar, kam ta‘minlangan va ko‘p bolali oilalar manfaatlari himoya qilinadi, mahalla faollarini mazkur faoliyatda ishtirok etishiga boshchilik qiladi. Shu bilan birgalikda insonni ma‘naviy yuksalishi va amaliy tashabbuslarini namoyon bo‘lishi uchun shart-sharoit yaratiladi, moddiy va ma‘naviy qo‘llab-quvvatlanadi. Mahalla fuqarolar yig‘ini ijtimoiy ta‘minot organlari va boshqa homiy tashkilotlar bilan birgalikda ijtimoiy yordam, kam ta‘minlangan oilalar va yolg‘iz kishilarga beg‘araz moddiy yordam ajratish ishining barcha tashkiliy jihatlarini o‘z zimmalariga olganlar. Shu bilan birga, mahallalar o‘z hududlarida ekologik muammolarni yechish va aholi moddiy ahvolini yaxshilash, hashar yo‘li bilan ko‘kalamzorlashtirish, tozalash ishlariga jalb qilish, mahalliy aholi o‘rtasida atrof-muhitni asrash yuzasidan tushuntirish va tarbiyaviy ishlar olib borishga bosh va qosh bo‘lmoqda. Albatta, bu faoliyat faqat fuqarolar faolligini oshirish vositasida amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Немировский А. История древнего мира. Античность. 3 2-х т. - М.: Владос, 2000. Т.2. - 379 с
- 2.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1931. -23 с.
- 3.Гайдар Е. Становление и кризис системы социальной защиты в современном мире // Вестник Европы. -Москва, 2003. -№ 10.
- 4.Роик В. Основы социального страхования. - М.: АНКЛ, 2005. - 45 с.
- 5.Ли Е. Совершенствование системы социального обеспечения в России в период перехода к рыночной экономике: Автореф. дис..... канд. соц. наук. - М.: 1997.
- 6.Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: Российская практика и зарубежный опыт. -М: Март, 2005. - С. 335.
- 7.И.Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Тошкент: Маънавият, 2008. - 7 б.
8. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2020 yil